

O'QISH DARSLARIDA BADIY ASARNI TAHLIL QILISH ORQALI PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURI ASOSIDA TOPSHIRIQ.

Azizova Dilnoz Yo'ldashevna

*Qashqadaryo viloyati PYMO'MM Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim
kafedrası katta o'qituvchisi*

Annotatsiya

Ushbu maqolada o'qish darslarida badiiy asarni tahlil qilish PIRLS tadqiqotlarining ta'lim–tarbiya jarayoni sifatiga hamda o'quvchining o'qish savodxonligi va badiiy asarlarda bo'lgan ijobiy ta'siri haqidagi ayrim mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: PIRLS, tadqiqotlar, PIRLS topshiriqlari, kitob o'qish, badiiy asar, ta'lim sifati, matn o'qish, axborot, o'quvchi.

Annotation

In this article, some comments about the positive impact of PIRLS research on the quality of the educational process and the student's reading literacy and artistic works are given.

Keywords: PIRLS, research, PIRLS assignments, reading, fiction, quality of education, reading, information, reader.

Аннотация

В данной статье даются некоторые комментарии о положительном влиянии исследований PIRLS на качество образовательного процесса и читательскую грамотность и художественные произведения учащихся.

Ключевые слова: PIRLS, исследование, задания PIRLS, чтение, художественная литература, качество образования, чтение, информация, читатель.

KIRISH

Ayni paytda butun dunyo hamjamiyati ta'lim sifati samaradorligini oshirish masalasiga e'tibor qaratgan . Ta'lim sifatining bosh ko'rsatkichi bilim oluvchining natijasidir. Bilim bevosita o'qish ko'nikmalariga bog'liq bo'lib, ta'lim jarayonda kitob o'qish va uni tushunish ko'nikma va malakalarini shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, yangi asr

ostonasida dunyo ta'limining asosiy bo'g'ini hisoblangan umumiy o'rta ta'limni rivojlantirish maqsadida o'quvchilarni savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro dastur ishlab chiqildi. Bu baholash tizimi o'quvchilarning bilim olishlarini oshirishga katta yordam berdi.

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda 997-son "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori bilan Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o'rnatish, o'quvchi yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish maqsadida. Quyidagi xalqaro baholash dasturlari bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish

belgilandi: Progress in International Reading and Literacy Study (PIRLS) - boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash;

“O'qish savodxonligi” atamasi o'qish tezligini tekshirishni emas, balki “savodli o'qish”ni anglatadi. Unga ko'ra, o'quvchi mantlarni tushunishi, ularning mazmunini mushohada qilishi va baholay olishi, o'z fikrini bayon eta olishi zarur. O'quvchilarga turli matnlar taqdim etiladi: badiiy asarlardan parchalar, biografiyalar, shaxsiy xatlar, hujjatlar, gazeta va jurnallardagi maqolalar, yo'riqnomalar, reklama e'lonlari, geografik kartalar va boshqalar. Ularda axborot turli ko'rinishlarda aks etadi: diagramma, rasm, xarita, jadval, chizma va hokazolar.

PIRLS - bu turli ta'lim tizimiga ega bo'lgan davlatlarda kitobxonlik sifati monitoringini tadqiq qilishdir. Turli davlatlardagi boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish sifati va matnni tushunish darajasini, shuningdek, har xil davlatlar ta'lim tizimidagi o'zgarishlarni taqqoslash va namoyon qilish imkonini beruvchi tadqiqot metodlaridir.

PIRLS - tadqiqotida 57 dan ortiq davlatlar ishtrok etib kelmoqda. Mazkur xalqaro tadqiqotning maqsadi turli xil ta'lim tizimidan iborat bo'lgan davlatlardagi boshlang'ich maktab o'quvchilarining matnni o'qish va qabul qilish bo'yicha tayyorgarligi hamda o'quvchilarning har xil yutuqlarga erishishga sabab bo'luvchi ta'lim tizimidagi o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat. Albatta bunday tadqiqot xalq ta'limi sohasidagi ishchilar, olimlar, metodistlar, o'qituvchilar, ota-onalar va jamoat vakillari uchun katta ahamiyatga egadir. Ushbu tadqiqot PIRLS tadqiqotiga o'xshab, o'quvchilar, maktab ma'muriyati va o'qituvchilari orasida qo'shimcha so'rovnomalar o'tkazadi va fan sohasida to'sqinlik qilayotgan asosiy omillarni aniqlaydi.

PIRLS tadqiqotlari 2001 yildan boshlab besh yil oralig'ida boshlang'ich ta'lim miqyosida o'tkazib kelinmoqda. U xalqaro tadqiqotlar orasida yuqori o'ringa ega. Bu dasturga kiruvchi davlatlarning soni yildan yilga ortib bormoqda. 2001 yildan boshlab 5 marta o'tkazildi. PIRLS tadqiqotlari 2016 yilda o'tkazildi. Oxirgi PIRLS tadqiqotlari 2021 yilda o'tkazildi. Shu davrgacha 35 dan 57 gacha bo'lgan davlatlar ishtirok etishdi. Oxirgi PIRLS tadqiqotlarida O'zbekiston ham ishtirok etdi. 57ta davlatlar ishtirok 49- o'rinda turibmiz .

PIRLS tadqiqotlari doirasida turli ta'lim tizimiga ega bo'lgan davlatlarning 4-sinf bituvchilarining o'qish sifati va o'qilgan matnni tushunish darajasi o'rganiladi. Bu tadqiqotlarga 4-sinf o'quvchilarining tanlanishi shu bilan e'tiborliki, aynan o'qishning to'rtinchi yilida o'quvchilar o'qishning yuqori darajasiga ega bo'lishi, ularning keyingi ta'limda bilimni egallash qobiliyatini shakllantirish va shu orqali hozirgi zamonga muvaffaqiyatli moslashuviga yordam beradi.

Tadqiqot jarayonida darsda o'quvchilar tomonidan eng ko'p qo'llaniladigan o'qishning quyidagi ikki turi o'rganiladi:

1. Adabiy kitobxonlik malakasini egallash maqsadidagi o'qish.
2. Mazmunni tushunish va amalda foydalanish maqsadidagi o'qish. Badiiy va ilmiy-ommabop matnlarni o'qishda o'qish ko'nikmalarining quyidagi to'rt guruhi baholanadi:

1. Aniq ko'rinishda berilgan ma'lumotni topa olish.
2. Xulosalarni shakllantirish.

3. Ma'lumotlarni umumlashtira olish.

4. Matnning mazmuni, til xususiyati, tuzilishini tahlil qilish va baholay olish.

O'quvchilar matni o'qishlari va savollarga javob berishlari lozim. Bunda ba'zi topshiriqlar tavsiya etilgan variantlardan birini tanlashni nazarda tutsa, boshqalari esa mustaqil javob berishni talab etadi.

Tadqiqotda boshlang'ich sinf bitiruvchilari ishtirok etadi. Aynan shu davrda o'quvchilarning o'qish va matn ustida ishlash malakalari shu darajada rivojlanadiki, bu yuqori sinflardagi ta'limning samarali bo'lishiga zamin yaratadi.

Turli mamalakatlarning maktab dasturlari bir-biridan tubdan farq qilishi hammaga ayon. Shuning uchun turli davlatlardan olingan natijalar o'zaro taqqoslana oladigan darajada bo'lishini ta'minlash bunday tadqiqot o'tkazuvchi tashkilotchilarning muhim vazifalaridan biridir.

Masalan, ko'pchilik davlatlarda bolalar 6 yoshdan maktabda o'qishni boshlashadi. Ammo Angliya va Yangi Zelandiyada ta'lim 5 yoshdan boshlanadi. Shuning uchun, loyihada 4-sinfdan emas 5-sinfdan o'quvchilar ishtirok etishadi. O'qish va matni tushunish sifati tekshiriladigan o'quvchilarning yoshi 10,5 yoshni tashkil etadi. Sharq mamlakatlarida bolalar 7 yoshdan o'qishni boshlagani uchun ulardan 10,7-10,9 yoshdagi o'quvchilar tadqiqotda ishtirok etishadi.

PIRLS-2001 o'tkazilgan birinchi tadqiqotda Rossiya davlati 35 mamlakatlar ichida 16-o'rinni egallagan. 2017 yilning oxirida PIRLS-2016 yilning oxirgi tadqiqotlar natijasi e'lon qilindi. Unda Rossiya davlati birinchi o'rinni egalladi.

Matni o'qish va uni tushunish darajasini aniqlash bo'yicha topshiriqlardan namunalar:

KITOBLAR MAZMUNI

Qadim zamonda bir shahzoda bo'lgan ekan. Unga otasidan katta kutubxona meros bo'lib qolgan ekan. Shahzoda ilmga chanqoq bo'lgani uchun kitoblarda nimalar yozilganini bilmoqchi bo'lib, shu kutubxonaning xodimi bo'lgan olimni chaqiribdi va: "Bu kitoblar nima haqida?" deb so'rabdi. Olim: "Bu kitoblarda insoniyat tarixi bitilgan", debdi. Shunda shahzoda olimga mana su kitoblarda yozilgan ma'lumotlarni jamlab kelishni buyuribdi. Olim bir necha yillar mehnat qilibdi. Bir kuni saroyga 500 kitob ortilgan aravani olib kirishibdi. Olim kutubxonadagi kitoblar mazmunini mana shu 500 kitobga joylashtirgan ekan. Shahzoda bu paytda ancha ulg'ayib qolgan ekan. Saroydagi ishlarning ko'pligidan bu kitoblarni o'qib chiqishga fursati yetmasligini anglabdi va shu 500 kitob mazmunini jamlab kelishni buyuribdi. Olim yana bir necha yillar mehnat qilib, shohning huzuriga 50 ta kitob olib kelibdi. Bu paytga kelib, shoh ancha qarib

qolgani sababli ushbu kitoblarni o'qib chiqishga fursati yetmasligini anglab, mana shu 50 ta kitob mazmunini bitta kitobga jamlab kelishni buyuribdi. Olim yana bir necha yil mehnat qilib shohning buyrug'ini bajaribdi. Lekin bu paytda shoh o'lim to'shagida yotgan ekan. Kitobni hatto ochib qaray olmabdi. Shunda olimga kitobning mazmunini qisqa qilib aytib berishini iltimos qilibdi. Olim unga: "Inson dunyoga yaxshilik qilish uchun kelar ekan", debdi.

MATN YUZASIDAN SAVOLLAR

Kitoblar mazmuni

1. Shahzodaga otasidan nima meros bo'lib qolibdi?

To'g'ri javob-5 ball

A. Oltin to'la xazina

B. Kitoblar

C. Katta yer maydoni

D. Katta kutubxona

2. Kutubxona xodimini chaqirib nimani so'radi?

To'g'ri javob-5ball

A. Kitoblarni keltirishni

B. Bu kitoblar nima haqidaligini

C. Kutubxonani kichraytirishni

D. Kitoblarni sotishni

3. Shahzoda kutubxona xodimi bo'lgan olimdan bu kitoblar nima haqidaligini so'rganida olim nima deb javob berdi?

To'g'ri javob- 10 ball

A. Bu kitoblarda insoniyat tarixi bitilgan

B. Bu kitoblarda dunyo tarixi bitilgan

C. Shahzodalar haqida qiziqarli hikoyalar bitilgan

D. Ibratli doston va g'azallar bitilgan

4. Olim keltirgan 500 ta kitob qanday kitoblar edi?

To'g'ri javob-5ball

A. Eng sara kitoblar edi

B. Keraksiz kitoblar edi

C. Kutubxonadagi barcha kitoblar mazmuni jamlangan kitoblar

D. O'zi ijod qilib yozgan asarlari

5. Podshoh 500 ta kitobni nima uchun o'qimadi?

To'g'ri javob-5ball

A. Saroydagi ishlarni ko'pligidan

- B.O'qishga eringanidan
- C.Savodi yo'qligidan
- D.Sog'lig'i yomonligidan

6.500 ta kitob mazmunini olim nechta kitobda jamladi?

To'g'ri javob -10ball

7.500 ta kitob mazmuni jamlangan ellik kitobni podshoh nimaga o'qimadi?

To'g'ri javob -5ball

- A.Ko'zlari xiralashib qolganligi sababli
- B.Qarib qolgani uchun o'qishga fursatim yetmaydi deb
- C.Saroyda ishlari ko'pligidan
- D.O'lim to'shagida yotgan edi

8.50 ta kitob mazmuni nechta kitobda jamlandi?

To'g'ri javob-5ball

- A.ikkita kitobda
- B.uchta kitobda
- C.to'rtta kitobda
- D.bitta kitobda

9.Kutubxonadagi barcha kitoblar mazmunini bitta kitobda jamlab kelganda ham podshoh uni o'qimadi,nima uchun?

To'g'ri javob-5ball

- A.Ko'zlari xiralashganligi uchun
- B.Qarib qolganman,endi menga qizig'I yo'q deb o'yladi
- C.O'lim to'shagida yotgan edi.
- D.Safarga ketayotgan edi

10.O'lim to'shagida yotgan shoh olimdan kitobning mazmunini qisqa qilib aytib berishini so'raydi.Olimning javobini yozing.

To'g'ri javob-10ball

11.Rivoyatda insonning qaysi fazilati ulug'langan?Siz qanday xulosa chiqardingiz.

To'g'ri javob – 15 ball

12.Kitob va bilim haqida maqollar yozing. To'g'ri javob - 10 ball

13.Sizning kitob haqidagi fikrlaringiz .

To'g'ri javob - 10 ball

Xullas, O'qish darslarida badiiy asarni tahlil qilish PIRLS xalqaro baholash dasturi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berishda turli

ko‘rinishda va usulda ishlash talab etiladi. Boshlang‘ich sinflarda o‘qish darslarini noan‘naviy usullardan kichik guruhlarda ishlash, o‘yin shaklida o‘tkazish, yangi texnologiyalar yordamida guruhlar bilan ishlash, dars samaradorligini yanada oshirib, o‘quvchilarning faolligi va qiziqishlarini, umuman badiiy, turli janrdagi asarlarni o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqni o‘shirishga xizmat qiladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bilan asar tahlili ustida turli ko‘rinishda va usulda ishlash talab etiladi. Bunday ish turlari o‘quvchilarni asarni to‘la idrok etish va mazmunini tushunib yetishlarini ta‘minlaydi.

O‘qituvchi sinf sharoiti va o‘zidagi imkoniyatlarga asoslanib o‘qish darslarida badiiy asarni tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish yo‘llari PIRLS xalqaro baholash dasturi asosida o‘quvchilarga tushuntirish usullarini belgilashi lozim.

TAVSIYA ETILADIGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O‘zbekiston”, 2017.

2. O‘quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlashga mo‘ljallangan axborotnomasining 3-soni. – Toshkent, 2021-yil. – 140 b.

3. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini baholash (boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo‘llanma) —SHARQ nashriyoti. Toshkent – 2019

4. “Xalqaro tadqiqotlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini baholash” metodik qo‘llanma —SHARQ nashriyoti. Toshkent –2020 –yil fevral.

Xalq ta‘limi sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish

Markazi: www.edu.uz.

www.multimedia.uz

www.ziyonet.uz